

М.А. Лазарев
О.В. Фишер

Освоение речевого этикета как эффективное направление оптимизации в изучении иностранного языка

В данной статье рассматриваются проблемы оптимизации изучения иностранного языка. В частности, приведены примеры освоения речевого этикета в ходе обучения теме «Модальные глаголы: can (could), may (might), must, ought, shall (should), will (would)». Показано значение модальных глаголов в культуре и взаимосвязь их в обществе, а также описаны особенности изучения категорий «ментальное пространство говорящего» и «дистанция речевого общения» в контексте сравнения русской и англоязычной языковых картин мира.

Ключевые слова: культура общения; речевой этикет; английский язык; модальные глаголы; межкультурная коммуникация; ментальное пространство; речевое поведение; дистанция речевого общения; языковая картина мира.

Общение, являясь формой языкового контакта представителей разных культур, предполагает стремление к достижению адекватного смыслового понимания речи. Нет сомнения в том, что на различные стороны общения оказывает значительное влияние социокультурный аспект, который включает в себя и речевого этикет, и особые культурные коды (в частности, характерные жесты), традиции коммуникативного поведения, а также индивидуальные поведенческие проявления личности в различных ситуациях.

Таким образом, языковая коммуникативная компетенция связана с освоением культуры страны изучаемого языка, норм поведения в обществе, которые отражены в языке. Оценка ситуации общения производится участниками на основе их социально значимых знаний и представлений, релевантных для того лингвокультурного сообщества, к которому они принадлежат. Эти социально разделяемые культурно обусловленные знания, составляющие сферу коллективного сознания, приобретаются членами сообщества в процессе ранней социализации и существуют в форме имплицитных пресуппозиций относительно положения дел в «идеальном мире», определяющих этический стандарт поведения в данном социуме. Можно сказать, что язык является своеобразным «окном» в национальную языковую картину мира.

Вследствие этого систему культурных ценностей в грамматических конструкциях можно раскрывать на занятиях через ознакомление с особенностями употребления форм модальных глаголов. В связи с этим изучение английских модальных глаголов в российской учащейся аудитории заслуживает особого внимания.

В лингвистике дефиниция модальности остаётся достаточно спорным вопросом. Данному термину очень сложно дать полное определение — именно из-за этого различные авторы рассматривают его с различных позиций. Например, «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова даёт следующее определение: «категория, обозначающая отношение говорящего к содержанию высказывания (к действительности) и выражающаяся категориями наклонения глагола, интонацией, модальными словами (напр. должен, возможно, необходимо)» [5]. В Философском энциклопедическом словаре А.А. Ивина дано следующее определение — «оценка связи, устанавливаемой в высказывании, данная с той или иной точки зрения. Модальная оценка выражается с помощью модальных понятий: «необходимо», «возможно», «случайно», «доказуемо», «опровержимо», «обязательно», «разрешено», «хорошо» и т.п.» [6].

Г.А. Золотова в определении категории модальности включает следующие значения отношения [2]:

- высказывания к действительности с точки зрения говорящего;
- говорящего к содержанию высказывания;
- субъекта действия к действию.

Модальные глаголы в целом отражают сложные взаимодействия между несколькими компонентами речевого акта: содержанием высказывания, говорящим, собеседником, ситуацией общения. В побудительных предложениях этикетного характера они выступают в качестве косвенных: «Не могли бы вы, сказать, который час?» — «Could/Will/Would you tell me the time?» [4].

Максим Александрович Лазарев — научный сотрудник ФГНУ «Институт художественного образования» РАО

Ольга Викторовна Фишер — учитель английского языка ГБОУ СОШ № 2098, аспирант ФГНУ «Институт художественного образования» РАО

Данный пример наглядно отражает, что вопросы подобного характера могут быть образованы различными модальными глаголами (could, will, would). Их формы чётко структурированы, и каждый из модальных глаголов частично добавляет в выражение просьбы то, что связано с его индивидуальным значением.

Рассмотрим значения модальных глаголов, которые представлены как собственно грамматические значения модальных глаголов, так и значения, отражающие культурологический аспект языка.

1. Глагол CAN связан с утверждением объективной действительности. С него начинаются просьбы и обращения к близким людям: «Can you give me the book, please?».

2. Глагол COULD добавляет к просьбе частичку сомнения. Данный глагол наиболее близок по семантике на русском языке просьбы «Не могли бы вы?».

3. Глагол MAY выражает мысль говорящего, догадку или допущение возможности действия. Относится к категории официальных: «May I come in?».

4. Глагол WILL связан с категорией предвосхищения, предопределения факта, уверенного ожидания. В эмоциональном плане является «вежливо-холодным»: «Will you tell me the time?».

5. Глагол WOULD включает в себя единство объективного и субъективного. Просьбы с данным глаголом наиболее насыщены по степени модальности и произносятся с наиболее вежливой интонацией: «Would you close the window?».

Более наглядно проследить культурную сторону модальных глаголов можно на примере определённых речевых актов, так как именно нормы речевого поведения отличаются значительным национальным своеобразием, что обусловлено историческими, социальными и культурными особенностями народа, говорящего на данном языке. Однако существуют некоторые общепринятые правила, которым следуют и должны следовать коммуниканты в процессе общения, если они стремятся достичь взаимопонимания.

Так, одной из важнейших составляющих речевого общения является ориентировка на адресата речи, предусматривающая такую организацию общения, которая строится на основе ожидания говорящего определённой ответной реакции со стороны собеседника. Параметры «ожидания» во многом определяются дистанцией речевого общения, которая показывает степень близости отношений и прочности связей между людьми, вступившими в речевое взаимодействие. Дистанция речевого общения определяется культурными традициями в данной языковой среде (стереотипами речевого поведения, этикетной стороной речевого общения), социальными ролями и межличностными отношениями собеседников, а также ситуацией общения [4].

Литература

1. Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира / Ю.Д. Апресян. Избр. труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. — М., 1995.
2. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. — М., 1973.
3. Козлова Л.А. Концепт личностного пространства и способы его языковой представленности (на материале английского языка в сопоставлении с русским) // Вестник БГПУ: Гуманитарные науки. — 2001. — № 1.

Говоря о дистанции речевого общения, нельзя не рассмотреть концепт личного пространства (или «Я» пространства), так как она тесно связана с человеком и его взаимодействием с другими людьми в этом мире.

Под личным пространством понимается та часть пространства, которую человек способен в той или иной мере воспринять, самостоятельно усвоить или узнать [3]. Ю.Д. Апресян включает в личное пространство как физическое, так и ментальное пространство говорящего [1].

Для жителей США личное пространство играет огромную роль и имеет более жёсткие границы, нежели в русском социуме, где вторжение в личное пространство не считается грубым нарушением общепринятых этических норм. Данная ситуация коренится в исконной общности русской нации, в категории «соборности», которая является глубинной психологической доминантой российской ментальности.

Рассмотрим несколько примеров функционирования грамматических форм, связанных с личным ментальным пространством. К примеру, одной из привычных форм английского языка предложения услуг покупателю является «What can I do for you?» с местоимением первого лица, а в русском языке наиболее привычно употребление местоимения второго лица: «Что бы вы хотели?».

Таким образом, в английском языке личная локализация высказывания направлена чаще всего на первое лицо, реже — на второе и практически никогда — на третье.

Для русского языка, напротив, характерна тенденция «понижения» субъекта высказывания и, следовательно, уменьшения дистанции речевого акта путём различных способов «обхода» местоимений первого лица и направленности высказывания на второе, третье лицо или «не лицо» [4]. Подобные предпочтения в выборе личного местоимения, кажущиеся на первый взгляд незначительными, на самом деле связаны с дистанцией речевого общения, с уважением к личному ментальному пространству адресата.

Овладение иноязычной речью как средством международного общения невозможно без знания особенностей культуры страны изучаемого языка. Обучение иностранному языку, определяемое как межкультурное обучение, подразумевает необходимость познать не только язык, но и народ, говорящий на этом языке, его культуру, его образ мышления и другое видение окружающего мира.

Процесс оптимизации обучения иноязычной грамматике за счёт усиления социокультурной направленности позволяет в обучении английскому языку требовать от учащихся уважения к другим культурам, освоения базисных положений языковой, расовой и этической терпимости, проявления речевого такта, готовности к духовному обогащению достижениями других культур, так как все культуры в глобальном мире составляют единое целое в общем наследии человечества.

4. Корчажина О.М. Русско-английские межъязыковые сопоставления // Иностранные языки в школе. — 2003. — № 2.
5. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М.: Азъ, 1992.
6. Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004.

MASTERING SPEECH ETIQUETTE AS AN EFFECTIVE OPTIMIZATION DIRECTION OF LEARNING FOREIGN LANGUAGE

M.A. Lazarev

Research fellow at the Institute of Art Education of the Russian Academy of Education

O.V. Fisher

Teacher of English language at the School № 2098, postgraduate student at the Institute of Art Education of the Russian Academy of Education

This article discusses the problems of optimizing learning foreign language. In particular, it gives the examples of mastering speech etiquette while learning the topic «Modal verbs: can (could), may (might), must, ought, shall (should), will (would)». The authors demonstrate the value of modal verbs in culture and their relationship to society, and also describe peculiarities of learning such categories as «mental space of a speaker» and «distance of speech communication» in the context of comparing Russian and English language world pictures.

Keywords: culture of communication; speech etiquette; English language; modal verbs; intercultural communication; mental space; language behaviour; distance of speech communication; language world picture.